

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar

Volume 2, Nomor 4, January 2025, Halaman 160-163

Licensed by CC BY-SA 4.0

ISSN: [2302-6219](https://doi.org/10.5281/zenodo.14730710)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14730710>

Webinar Manajemen Karir: Kunci Sukses Berkarir Sebagai HR Untuk Gen-Z

Putri Delvina Sari¹, Risya Aulia Rihadatul'aisy², Siti Nuraini³, Rania Bimanti Esthi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pelita Bangsa

e-mail : risyaaulia90@gmail.com

Abstrak

Webinar ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai cara membangun karir untuk generasi Z sekarang ini terutama dibidang Human Resource. Webinar ini juga membahas mengenai manajemen karir yang bisa dipelajari oleh para mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Dalam acara ini, peserta diajak memahami tahapan manajemen karir yang efektif, pentingnya penilaian kinerja sebagai indikator keberhasilan, serta fakta-fakta terkini mengenai tantangan dan peluang karir bagi Gen-Z. Selain itu, webinar ini juga mengupas langkah-langkah praktis untuk memulai dan mengembangkan karir sebagai profesional HR, termasuk keterampilan dan kompetensi yang diperlukan. Diskusi diperkaya dengan sesi tanya jawab interaktif antara narasumber berpengalaman dan peserta, yang memberikan solusi langsung terhadap isu-isu yang dihadapi dalam dunia kerja. Hasil dari webinar ini mampu memberikan inspirasi dan panduan strategis bagi generasi muda untuk merancang karir yang sukses di bidang HR.

Kata Kunci : Manajemen Karir, Human Resource, Gen-Z

Abstract

This webinar aims to provide an explanation of how to build a career for generation Z today, especially in the field of Human Resources. This webinar also discusses career management that can be learned by Pelita Bangsa University students. In this event, participants were invited to understand the stages of effective career management, the importance of performance appraisal as an indicator of success, and the latest facts about career challenges and opportunities for Gen-Z. In addition, this webinar also explored practical steps to start and develop a career as an HR professional, including the skills and competencies required. The discussion was enriched with interactive Q&A sessions between experienced speakers and participants, which provided direct solutions to issues faced in the world of work. The result of this webinar is able to provide inspiration and strategic guidance for the younger generation to design a successful career in HR.

Keywords: Career Management, Human Resource, Gen-Z

Article Info

Received date: 29 December 2024

Revised date: 30 December 2024

Accepted date: 24 January 2025

PENDAHULUAN

Manajemen karir merupakan salah satu elemen penting dalam strategi sumber daya manusia (SDM) yang berfungsi pada pengembangan dan pengelolaan potensi individu di dalam organisasi (Ma'dika & Rahmat, 2024). Dalam dunia yang semakin kompetitif dan dinamis, penting bagi organisasi untuk memiliki strategi manajemen karir yang tidak hanya terfokus pada pengembangan karyawan secara individu, tetapi juga mengarah pada pencapaian tujuan jangka panjang organisasi. Pengelolaan karir yang baik akan meningkatkan keterlibatan karyawan, meningkatkan produktivitas, serta mendorong terciptanya kesuksesan bersama antara individu dan organisasi.

Pada webinar ini dibahas mengenai manajemen karir yang memiliki beberapa tahapan, Tahap pertama disebut dengan *Exploration Stage* yang biasanya terjadi pada usia 20-30 tahun awal, Dimana masa ini sedang dialami oleh para mahasiswa universitas pelita bangsa. Dalam masa ini setiap individu mulai mengeksplorasi bidang-bidang pekerjaan sesuai dengan minat dan keterampilannya. Tahap kedua yaitu *Establishment Stage* pada tahap ini setiap individu sudah memilih jalur karir yang spesifik. Tahap ketiga yaitu *Maintenance Stage* yaitu setiap individu sudah menemukan posisi yang nyaman dan fokus pada peningkatan kemampuan. Tahap terakhir yaitu *Decline Stage* terjadi menjelang masa pension setiap individu biasanya mulai mengurangi intensitas pekerjaan mereka.

Strategi manajemen karir yang efektif dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengembangkan bakat terbaik, memastikan karyawan memiliki jalur karir yang jelas, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan profesional (Alteza, 2017). Salah satu tantangan besar dalam manajemen karir adalah membangun kesuksesan jangka panjang yang selaras dengan kebutuhan dan tujuan organisasi, sehingga diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terencana. Kesuksesan jangka panjang seringkali memerlukan dedikasi dan komitmen yang signifikan, serta kemauan untuk mengeluarkan usaha dan waktu guna mencapai tujuannya (Pangestu, 2013)

Kesuksesan jangka panjang tidak hanya terkait dengan pencapaian tujuan finansial atau karir, serta meliputi berbagai faktor lain dalam kehidupan, seperti kebahagiaan, kesehatan, hubungan, dan pemenuhan diri (Wahdiniawati et al., 2024). Pada webinar ini dibahas mengenai fakta tentang bangun karir bagi generasi Z yang dimana generasi Z sangat menghargai fleksibilitas dalam jam kerja dan tempat kerja. Mereka lebih memilih bekerja dengan model hibrida atau jarak jauh. Generasi Z juga mengutamakan nilai dan tujuan. 60% generasi Z lebih memilih bekerja di perusahaan yang memiliki nilai dan misi yang sejalan dengan mereka (Zaman, 2024). Generasi Z sangat peduli akan kesehatan mental mereka lebih mengutamakan keseimbangan antara bekerja dan kehidupan pribadi (Aulina Hidayat & Ahmadi, 2024). Mereka tidak hanya memprioritaskan gaji akan tetapi mempertimbangkan perusahaan yang mendukung lingkungan kerja yang sehat dan kesejahteraan.

Pengembangan karir mencakup topik-topik seperti manajemen waktu, menghasilkan karya berkualitas tinggi, membangun jaringan dengan rekan kerja, dan masih banyak lagi. Untuk meningkatkan kualitas kinerja baik dalam individu maupun bisnis, maka perlu memahami penjelasan mengenai manajemen karir ini. Metode manajemen karir akan membantu bisnis dalam mempertahankan pekerja berbakat. Hal ini tidak diragukan lagi akan membantu individu dalam mencapai tujuan akhir serta mengembangkan karirnya

Karier sering dianggap sebagai serangkaian pekerjaan dan posisi yang pernah dimiliki seseorang. Karier adalah rangkaian promosi yang mengarah pada posisi yang lebih tinggi dan pekerjaan dengan tanggung jawab yang lebih besar. Seseorang akan berusaha untuk menempati posisi yang lebih tinggi secara progresif hingga akhirnya mencapai level tertinggi karena manajemen karir tradisional memiliki struktur organisasi yang hirarkis. Ada lebih banyak pilihan pekerjaan bagi mereka yang berada di struktur organisasi yang lebih tinggi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Studi ini menerapkan metode deskriptif kualitatif guna menyajikan situasi yang sebenarnya, data penelitian dikumpulkan dan dianalisis sesuai dengan prosedur penelitian yang telah ditetapkan. Metode ini memungkinkan kami untuk memahami secara mendalam fenomena yang kami teliti. Studi ini menerapkan penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data deskriptif dalam bentuk tertulis atau audio. (Calvin & Sukendro, 2019).

Penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan tinjauan mendalam terhadap literatur yang disajikan terkait dengan analisis data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik penelitian, peneliti sudah melakukan kajian intensif kepada semua studi literatur yang disajikan yang telah dibaca, di dengarkan, dan di edit secara intensif. Guna menambah data studi, peneliti menerapkan data dari berbagai jurnal untuk argumen teoritis dan analisis. Semua data yang didapat lalu diolah serta dianalisis secara cermat untuk menghasilkan temuan-temuan baru yang dapat mendukung atau memodifikasi teori-teori yang ada (Wignjosasono, 2022).

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam jurnal ini adalah para narasumber yang menjadi pembicara dalam “Webinar Manajemen Karir: Kunci Sukses Berkarir Sebagai HR Untuk Gen-Z”. Dimana dalam sebuah penelitian kualitatif, informan sebagai subjek studi, mereka adalah orang-orang berpengalaman yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang relevan dengan penelitian, sehingga peneliti dapat memahami fenomena yang sedang dikaji. Informan juga merupakan orang yang berbagi pengalaman, pengetahuan, dan perspektif mereka untuk membantu peneliti membangun pemahaman yang lebih dalam tentang suatu topik (Harno, 2022).

Sedangkan objek penelitian adalah fokus utama dalam sebuah penelitian. Kita memilih objek penelitian karena ingin mendapatkan data yang akurat dan dapat diandalkan untuk menjawab pertanyaan penelitian kita. Kemudian dalam jurnal ini objek penelitiannya adalah “Webinar Manajemen Karir: Kunci Sukses Berkarir Sebagai HR Untuk Gen-Z”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari webinar ini, antara lain :

1. Para mahasiswa yang mengikuti webinar ini sangat memiliki antusias yang tinggi terhadap topik webinar yang membahas mengenai kunci sukses berkarir sebagai HR untuk gen-Z.

Gambar 1. Dokumentasi webinar

2. Berdasarkan materi yang disampaikan oleh narasumber di webinar ini yaitu Ibu Soraya Faradila S.Psi, M.M, CHCM selaku Country HRBP Manager di Aramex Indonesia. Webinar tema ini sangat relevan dengan semua pengalaman yang dimiliki oleh narasumber sehingga materi bisa tersampaikan dengan baik dan tepat sasaran.
3. Di akhir webinar terdapat sesi diskusi antara narasumber dengan peserta webinar. Para peserta sangat antusias ingin memberikan pertanyaan kepada narasumber dan narasumber juga berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh para peserta .
4. Secara keseluruhan hasil dari webinar ini mampu memberikan pemahaman yang jelas kepada para peserta bagaimana cara berkarir sebagai HR untuk generasi Z saat ini. Melalui webinar ini diharapkan para mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dapat mengerti bagaimana cara untuk memulai menjadi seorang HR yang kompeten dimasa yang akan datang.
5. Penyelenggara dan narasumber webinar mengumpulkan masukan dari peserta melalui survei online. Masukan tersebut digunakan untuk menilai keberhasilan webinar dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu ditingkatkan di masa depan.

SIMPULAN

Dalam acara ini, peserta diajak memahami tahapan manajemen karir yang efektif, pentingnya penilaian kinerja sebagai indikator keberhasilan, serta fakta-fakta terkini mengenai tantangan dan peluang karir bagi Gen-Z. Selain itu, webinar ini juga mengupas langkah-langkah praktis untuk memulai dan mengembangkan karir sebagai profesional HR, termasuk keterampilan dan kompetensi yang diperlukan. Diskusi diperkaya dengan sesi tanya jawab interaktif antara narasumber berpengalaman dan peserta, yang memberikan solusi langsung terhadap isu-isu yang dihadapi dalam dunia kerja. Hasil dari webinar ini mampu memberikan inspirasi dan panduan strategis bagi generasi muda untuk merancang karir yang sukses di bidang HR.

REFERENSI

- Alteza, M. (2017). MANAJEMEN KARIR TANPA BATAS. In *Journal Competency of Business* (Vol. 1, Issue 38).
- Aulina Hidayat, R., & Ahmadi, M. A. (2024). Dampak Program Kesehatan Mental di Tempat Kerja bagi Karyawan Generasi Z. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*.
- Calvin, C., & Sukendro, G. G. (2019). Gaya Hidup dan Kreativitas (Studi Deskriptif Kualitatif pada Anton Ismael). *Koneksi*, 3(1), 170. <https://doi.org/10.24912/kn.v3i1.6200>
- Ma'dika, Z. P., & Rahmat, K. H. (2024). Peran Manajemen Karir dalam Proses Peningkatan Kinerja Karyawan dalam Suatu Perusahaan. *Journal of Current Research in Management, Policy, and Social Studies*, 1.

- Pangestu, H. (2013). *Pengaruh Manajemen Karir Terhadap Kepuasan Karis Melalui Kompetensi Pegawai*.
- Wahdiniawati, S. A., Febrian, W. D., Lubis, F. malini, Erlianti Dila, Sari, V. B. M., & Uhai, S. (2024). Keseimbangan Kehidupan Kerja Mewujudkan Kesejahteraan Karyawan Melalui Manajemen SDM yang Berkelanjutan. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*.
- Wignjosasono, K. W. (2022). Transformasi Sosial Budaya Masyarakat Pasca Pandemi Covid 19. *Sebatik*, 26(1), 387–395. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v26i1.1855>
- Zaman, S. N. (2024). Survey Deloitte: Kekhawatiran Gen Z dalam Hidup. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(1).
- Calvin, C., & Sukendro, G. G. (2019). Gaya Hidup dan Kreativitas (Studi Deskriptif Kualitatif pada Anton Ismael). *Koneksi*, 3(1), 170. <https://doi.org/10.24912/kn.v3i1.6200>
- Harno, H. (2022). Aktivitas Marketing Public Relations Dalam Mempertahankan Hubungan Eksternal Pasca Pandemi Covid-19 (Studi Deskriptif pada Perseroan Terbatas Samiaji Inti Prima). *Repository Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 38–51. <http://repository.stei.ac.id/id/eprint/6584>
- Wignjosasono, K. W. (2022). Transformasi Sosial Budaya Masyarakat Pasca Pandemi Covid 19. *Sebatik*, 26(1), 387–395. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v26i1.1855>
- Calvin, C., & Sukendro, G. G. (2019). Gaya Hidup dan Kreativitas (Studi Deskriptif Kualitatif pada Anton Ismael). *Koneksi*, 3(1), 170. <https://doi.org/10.24912/kn.v3i1.6200>
- Harno, H. (2022). Aktivitas Marketing Public Relations Dalam Mempertahankan Hubungan Eksternal Pasca Pandemi Covid-19 (Studi Deskriptif pada Perseroan Terbatas Samiaji Inti Prima). *Repository Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 38–51. <http://repository.stei.ac.id/id/eprint/6584>
- Wignjosasono, K. W. (2022). Transformasi Sosial Budaya Masyarakat Pasca Pandemi Covid 19. *Sebatik*, 26(1), 387–395. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v26i1.1855>